

Codificador: _____ Grupo de Juego: _____ Fecha _____

Documento: PARENTAL BEHAVIOR-FRE PLAY_Measure_CodingSheet-1

Hoja de codificación de cintas de vídeo para el estudio de la amistad (Revisada 1/2007)

CÓDIGOS DE ACTIVIDAD JUEGO LIBRE

ID Niño/a _____

NIÑO/A

Actividad de Juego

Titubeo o Indecisión Social	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juego solitario	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Interacción con Padres/Madres	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juego cooperativo	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con niño/a (ID) _____	N/A 0 1 2 3
Con niño/a (ID) _____	N/A 0 1 2 3
Con niño/a (ID) _____	N/A 0 1 2 3

Conducta

Prosocial	N/A 0 1 2 3
Agresivo/a	N/A 0 1 2 3

Busca a su padre/madre o a otros niños/as

El niño busca a sus propios padres _____

Busca a sus compañeros	Éxito	Fracaso
Con niño/a (ID) _____	_____	_____
Con niño/a (ID) _____	_____	_____
Con niño/a (ID) _____	_____	_____

PADRE/MADRE

Buscando a su hijo/a	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Actividad solitaria	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Socialización del padre/madre	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elogia	N/A 0 1 2 3
Facilita	N/A 0 1 2 3
Critica	N/A 0 1 2 3
Retroalimentación correctiva	N/A 0 1 2 3
Consecuencias	N/A 0 1 2 3

El padre/madre busca a su propio hijo/a _____

Valoración global del juego del grupo de niños/as

0 1 2 3

Valoración global del grupo de padres/madres

0 1 2 3